

АРТАМОНОВА Г. В.

ЗАЛІЗНЮК В. П.

Європейський напрям міжнародної економічної інтеграції

Предмет дослідження. В статті досліджено основні можливості та ризики України на шляху євроінтеграції у сучасних умовах повномасштабної агресії РФ проти України. Статус члена кандидата в ЄС є основою багатьох можливостей та переваг, які країна отримує від цього, зокрема це підсилює можливості, закладені в Угоду про асоціацію та інші секторальні угоди між Україною та ЄС.

Метою дослідження. Проаналізовано структуру та динаміку зовнішньої торгівлі з європейськими країнами, стан попиту з боку ЄС на українські агропродовольчі товари, які на даний час є провідною статтею українського експорту в Європу.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження щодо міжнародної економічної інтеграції та фінансової стабільності.

Результати роботи. Досліджено сучасні складні умови розвитку вітчизняного сільськогосподарського потенціалу та ідентифіковано основні зовнішні й внутрішні ризики подальшого розвитку зовнішньої торгівлі агропродукцією та продовольством з країнами ЄС, а також виклики, пов'язані з лібералізацією торгівлі в рамках ЄС, темпами й характером економічної інтеграції України з європейськими ринками.

Висновок. Європейська інтеграція створює для України додаткові конкурентні переваги. Інституціональними інструментами такої інтеграції стали Угода про асоціацію та поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, надання статусу Україні кандидата на членство в ЄС, що передбачає прискорене наближення українського законодавства до норм ЄС та залучення фінансування.

Ключові слова: європейська інтеграція, міжнародна торгівля, регулювання міжнародної торгівлі, зовнішньоекономічні контракти, російсько-українська війна.

ARTAMONOVA H. V.

ZALIZNIUK V. P.

European direction of international economic integration

Subject of study. The article examines the main opportunities and risks of Ukraine on the way to European integration in the modern conditions of full-scale Russian aggression against Ukraine. The status of a candidate member of the EU is the basis of many opportunities and advantages that the country receives from it, in particular, it strengthens the opportunities laid down in the Association Agreement and other sectoral agreements between Ukraine and the EU.

The aim of the research is to analyze the structure and dynamics of foreign trade with European countries, the state of demand from the EU for Ukrainian agro-food products, which are currently the leading item of Ukrainian exports to Europe.

Work results. The current complex conditions for the development of domestic agricultural potential have been studied and the main external and internal risks of the further development of foreign trade in agricultural products and food with EU countries have been identified, as well as challenges related to the liberalization of trade within the EU pace and nature of economic integration of Ukraine with European markets.

Conclusion. European integration creates additional competitive advantages for Ukraine. The institutional instruments of such integration became the Association Agreement and the deepened and comprehensive free trade zone, granting Ukraine the status of a candidate for EU membership, which provides for accelerated approximation of Ukrainian legislation to EU norms and attracting funding.

Keywords: European integration, international trade, regulation of international trade, foreign economic contracts, Russian-Ukrainian war.

Постановка проблеми. В умовах активізації глобальної конкуренції, з одного боку, та повномасштабної військової агресії росії, з іншого, торговельна інтеграція для України набуває особливої актуальності. Визначальним мотивом укладення торговельних угод є захист і реалізація національних інтересів, насамперед сталого економічного зростання та глобальної конкурентоспроможності, доступу до ринків та ефективного розподілу ресурсів, активізації бізнесу (великого, середнього й малого бізнесу) та покращення добробуту населення. Тому країна прагне розвивати зовнішньоторговельні відносини з рядом країн і зацікавлена в поглибленні співпраці між Україною та ЄС, як на двосторонній, так і на багатосторонній основі в рамках Світової організації торгівлі.

Починаючи з 2014 року, Україна активно просувалась в напрямку європейської інтеграції, підписавши Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом. Протягом останніх восьми років, незважаючи на фактичний стан війни, Україна здійснила значний прогрес у впровадженні реформ, пов'язаних з євроінтеграцією.

У відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року Президент Володимир Зеленський подав заявку на вступ до Європейського Союзу, активізуючи процес європейської інтеграції в країні. Вже в червні того ж року Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а пізніше Європейська Рада офіційно підтвердила цей статус. Ці події визначально впливають на шлях та темпи роботи у напрямі європейської інтеграції на майбутнє, роблячи цей процес одним з найбільш важливих завдань для відновлення України після війни.

Європейський Союз є ключовим партнером у зовнішньоекономічних відносинах України. Постійно збільшується частка країн ЄС в українському експорті (з 34% у 2015р. до більш ніж 53% у 2022р.). Протягом останніх шести років обсяг експорту збільшився більше ніж удвічі, а поставки імпорту зросли на 88%.

Агропромисловий сектор є одним з ключових галузей української економіки і має значний вплив на національний розвиток. До початку повномасштабної війни цей сектор стабільно зростав, з річним приростом в 5–6%. Відсоток частка сільськогосподарського виробництва у ВВП складала 10%, а разом із переробкою сільськогосподарської продукції – 16%. Сіль-

ське господарство України було світовим лідером у виробництві деяких видів продовольства. Воно забезпечувало обсяги торгівлі еквівалентні 6% калорій світового споживання. Країна мала перше місце у світі у виробництві соняшникової олії, третє місце у виробництві ріпаку та четверте місце у виробництві ячменю. Крім того, Україна активно здійснювала міжнародну торгівлю іншими сільськогосподарськими продуктами. Торговля сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами мала велике значення для економіки України. Річні доходи від цієї торгівлі становили близько 22 млрд. дол. США, що складало 41% загального обсягу експорту країни.

Але торгівля с\г продукцією та продовольством з ЄС періодично зазнає перешкод у вигляді складності підключення до інженерних мереж, захисних бар'єрів при входженні аграрної продукції на ринки інших країн (у тому числі наявність квот ЄС), незавершеної адаптації законодавства у сфері безпечності, ветеринарного та фітосанітарного контролю до норм ЄС, проблем з блокуванням податкових накладних, невідповідності потужностей по перевалці і доставці сільськогосподарської продукції зростаючим потребам агровиробників. Ці виклики, які існували ще до війни, посилюються сучасними, пов'язаними з функціонуванням зернового коридору, введення заборон деякими країнами ЄС (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія і Болгарія) на поставки української агропродукції тощо. Це становить величезну проблему для подальшого розвитку галузі, збереження експортного потенціалу, розвитку економіки та подальшого її відновлення після війни. В таких умовах надзвичайно актуальним стає курс на зближення з Європейським Союзом, що актуалізує питання дослідження сучасного стану процесу інтеграції саме в аспекті торговельних відносин з ЄС продукцією АПК та оцінки ризиків, пов'язаних з війною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На даний час в наукових роботах зарубіжних авторів широко представлена тематика щодо впливу інтеграційних процесів на торгівлю з ЄС, у тому числі й продукцією АПК.

Європейський Союз використовує торговельні преференції, і більшість країн, що розвиваються, можуть експортувати з преференційним доступом до ринку за різними схемами. Дослідження М. Ціполіни зі співавторами [1] аналізує вплив

цієї політики на торгівлю, використовуючи суттєво дезагреговані 8-значні дані в теоретично обґрунтованій структурі гравітаційної моделі.

Сукупність різноманітних факторів, що сприяють активізації експорту сільськогосподарської продукції на прикладі Албанії наводить К. Брага зі співавторами [2]. Автори досліджують вплив албанської діаспори, стабільність валютного курсу та цін, лібералізацію торгівлі та інституційну дистанцію на експорт агропродукції.

В роботі К. Павлак зі співавторами [3] продемонстровано наслідки Brexit для торгівлі продукцією сільського господарства Великобританії з ЄС. Як і під час усіх торговельних переговорів ЄС, через специфіку сільськогосподарської продукції, складні інструменти Спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy (CAP)) та важливість сільського господарства для національних економік, питання сільського господарства стали одним із складних питань у торгових переговорах між ЄС та Великою Британією.

У своїй статті Дж. Балого та Н. Леітао, використовуючи гравітаційну модель, аналізують вплив географічної близькості, культурної схожості, угод про вільну торгівлю на двосторонню торгівлю сільськогосподарською продукцією, а також внутрішньогалузеву торгівлю між державами-членами ЄС та його торговими партнерами (торгівлю всередині та поза ЄС) [4].

Дослідження Ю. Лапінської присвячено аналізу специфічних детермінант внутрішньогалузевої торгівлі сільськогосподарськими та харчовими продуктами між Польщею та її торговими партнерами з Європейського Союзу [5]. В роботі імперично доведено позитивний вплив рівня економічного розвитку країн-членів (вимірний розміром їх ВВП на душу населення) на інтенсивність торгівлі з країнами ЄС. Збільшенню внутрішнього товарообігу також сприяє членство в ЄС і те, що торговельні партнери Польщі використовують схожі слов'янські мови. Відносні відмінності в розмірах економік і відносні відмінності в рівнях економічного розвитку Польщі та її торгових партнерів мають негативний вплив. Ступінь незбалансованості товарообігу між торговими партнерами також негативно впливає на інтенсивність внутрішньоторговельного обміну.

Питання європейської інтеграції, її наслідків для подальшого розвитку країни, постійно знаходяться у полі зору вітчизняних вчених. Так, у

роботі М. Палінчака зі співавторами, виходячи з аналізу стану економічної і політичної ситуації в ЄС в аспекті можливостей розширення цієї організації, розглянуто політико-економічні відносини між Україною та Європейським Союзом [6]. В. Сіденко зі співавторами досліджував можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС з точки зору завершення формування Економічного і валютного союзу ЄС та можливого впливу процесів переформатування євроінтеграції на Україну та її асоціацію з ЄС [7]. Вплив війни на економічну інтеграцію України до ЄС та зміни в структурі торгівлі досліджували О. Шнирков та О. Чугаєв [8].

Багато робіт вітчизняних науковців присвячено динаміці та структурі взаємної торгівлі та результатам торговельної інтеграції України і ЄС. Пріоритети та ефекти модернізації міжнародної торгівлі з ідентифікацією асиметрій у торгівлі та економічної інтеграції України й ЄС розглянуто в роботі О. Яценко та співавторів [9].

Аналіз наукових робіт засвідчив визначеність серед вітчизняних фахівців і політичних діячів щодо стратегії відносин України з Європейським Союзом. Однак особливої уваги, з огляду на важливість зовнішньої торгівлі продукцією АПК для України, потребують питання аналізу сучасного її стану та розвитку торгівлі в контексті євроінтеграції, швидкої зміни умов торгівлі та ризиків, спричинених війною.

Метою статті є оцінка сучасного стану та ризиків зовнішньої торгівлі продукцією АПК України й ЄС у контексті євроінтеграції та впливу війни України з росією.

Виклад основного матеріалу. Європейський Союз (ЄС) активно сприяє міжнародній економічній інтеграції, укладаючи угоди з різними країнами та регіонами світу. Основні напрями міжнародної економічної інтеграції ЄС включають наступні [10]:

– внутрішній ринок ЄС: ЄС зосереджує свої зусилля на створенні одного великого внутрішнього ринку з вільним рухом товарів, послуг, капіталу та праці між країнами-членами. Це досягається шляхом усунення тарифних та нетарифних бар'єрів, спільного регулювання та гармонізації правил.

– угоди про асоціацію: ЄС укладає угоди про асоціацію з країнами, що межують з ним, з метою поглиблення економічних зв'язків та підтримки політичних реформ. Ці угоди включають зони вільної торгівлі, співпрацю в галузі регуляторної політики, сферу послуг та інвестицій.

– торговельні угоди: ЄС активно укладає торговельні угоди з різними країнами та регіонами світу, зокрема з Канадою, Японією, Мексикою, Кореїською Республікою тощо. Ці угоди сприяють відкритому та регульованому торгівлі, зниженню митних бар'єрів та сприяють розвитку економічних зв'язків [11].

– східне партнерство: ЄС розвиває співробітництво з країнами Східної Європи та Південного Кавказу шляхом ініціативи «Східного партнерства».

Важливо зазначити, що ситуація під час війни може впливати на темпи та характер економічної інтеграції. Тому відновлення миру та стабільності є важливими передумовами для подальшого розвитку економічних відносин між Україною та ЄС.

Важливість та актуальність економічної інтеграції України з Європейським Союзом можна розглядати з точки зору таких аспектів:

– розширення ринку: вступ до європейського одноринкового простору відкриває значний потенціал для збільшення обсягів торгівлі між Україною та країнами-членами ЄС. Зменшення тарифних та нетарифних бар'єрів дозволяє українським підприємствам легше проникнути на ринки ЄС та залучати нових клієнтів;

– інвестицій та технологій: ЄС є одним з найбільших джерел прямих іноземних інвестицій для України. Інтеграція з ЄС стимулює залучення іноземних інвестицій, що сприяє розвитку української економіки, підвищенню конкурентоспроможності підприємств та передачі передових технологій;

– реформ та модернізації: процес наближення до європейських стандартів та правил допомагає Україні проводити внутрішні економічні реформи, покращувати управління та правову систему, зміцнювати прозорість та боротися з корупцією. Це сприяє модернізації країни та підвищенню життєвого рівня громадян;

– мобільності праці: запровадження спрощеної процедури працевлаштування для українських громадян у країнах-членах ЄС дозволяє українським працівникам знайти більш вигідну роботу та забезпечити більший соціальний захист;

– співпраці у сфері науки й інновацій: ЄС надає Україні можливості для активної співпраці в галузі наукових досліджень, інновацій та освіти. Це сприяє обміну знаннями, розвитку високотехнологічних галузей та підвищенню конкурентоспроможності країни.

ЄС сприяє багатосторонності та міжнародній співпраці, у тому числі й у торгівлі сільськогосподарською продукцією. Як зазначено у пріоритетах щодо переговорів у цій сфері, ЄС продовжуватиме працювати над більш справедливою та прозорішою системою.

У зв'язку з цим в рамках Угоди про сільське господарство ЄС, окреслено три пріоритетні напрями [12]:

– внутрішня підтримка: зменшення заходів, що спотворюють торгівлю, є важливим кроком до більш справедливої системи торгівлі сільськогосподарською продукцією. ЄС трансформував свою внутрішню систему підтримки, яка тепер складається переважно з неторговельних заходів. Це покращило функціонування ринку сільськогосподарських товарів і торгівлі. ЄС продовжуватиме наполягати, щоб інші члени робили те саме.

– доступ до ринку: доступ до ринку для сільськогосподарської продукції є невід'ємною частиною глобальної системи торгівлі. Поліпшення доступу до ринків у СОТ можна найкраще досягти шляхом інклюзивних і всеохоплюючих переговорів, які охоплюють як доступ до сільськогосподарських, так і несільськогосподарських ринків і послуг. Питання доступу до ринку також, природно, є центром двосторонніх переговорів щодо угод про вільну торгівлю.

– експортна конкуренція: ЄС вважає, що подальші переговори повинні ґрунтуватися на кроках, зроблених у Найробі, зокрема щодо подальших дисциплін щодо експортних кредитів та експортних кредитних гарантій, міжнародної продовольчої допомоги та державних торговельних підприємств сільськогосподарського експорту.

Однак, зважаючи на швидкі зміни умов у геополітичній, політичній, економічній та гуманітарній сферах, можна виділити ключові ризики, що можуть з'явитися на шляху подальшого просування у напрямі інтеграції з ЄС:

– тривалість повномасштабної війни, формат її ведення та наслідки призводять до значних втрат людського, часового та фінансового ресурсу, уповільнюють темпи, а деякі навіть унеможливають проведення реформ;

– можливе скорочення обсягів торгівлі з ЄС внаслідок війни і порушення логістичних і виробничих ланцюжків з ЄС, і як наслідок – втрата українськими виробниками частини європейських споживачів, які можуть переорієнтуватися (тимчасово чи постійно) на інших постачальників;

– активна протидія російської федерації евроінтеграційним прагненням України за усіма напрямками;

– відсутність повного консенсусу держав–членів ЄС щодо підтримки України у набутті членства в ЄС, побоювань окремих держав–членів щодо наслідків розширення.

– поступове зменшення зацікавленості Європейського Союзу у підтримці європейської інтеграції України;

– уповільнення прогресу у реформуванні ключових сфер, таких як верховенство права (судочинство, правоохоронні органи), боротьба з корупцією, державне управління. Недолік комунікації з державами–членами ЄС щодо успішності проведення реформ у вказаних сферах;

– брак компетентних фахівців у сфері європейської інтеграції та зменшення ефективності роботи у процесі зростання кількості завдань, пов'язаних з набуттям Україною членства в ЄС;

– слабка залученість органів місцевого самоврядування до планування загальнонаціональних реформ, державних програм, у т.ч. спрямованих на європейську інтеграцію.

Угода про асоціацію, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною, була узгоджена між 2007 та 2011 роками та підписана 21 березня та 27 червня 2014 року. ПВЗВТ застосовувалася з 1 січня 2016 року. Угода про асоціацію (УА) офіційно набула чинності 1 вересня 2017 року після ратифікації всіма державами–членами ЄС. Угода про асоціацію є головним інструментом зближення України та ЄС: вона сприяє поглибленню політичних зв'язків, міцнішим економічним зв'язкам і повазі до спільних цінностей. План пріоритетних дій (ПДД) щодо поглиблення впровадження ПВЗВТ між Україною та ЄС у 2023–2024 рр. містить низку конкретних дій для прискорення та моніторингу повного впровадження ПВЗВТ, що забезпечує Україні подальший доступ до Єдиного ринку ЄС [13].

ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадало у 2021 році 39,5% її торгівлі. Україна є значимим торговим партнером ЄС (15–м), на яку припадає близько 1,2% загальної торгівлі ЄС. Загальний товарообіг між ЄС та Україною сягнув майже 52,4 млрд євро у 2021 році, майже подвоївшись з моменту набуття чинності ПВЗВТ у 2016 році [14]. Експорт України до ЄС у 2022 році склав 27,6 млрд єв-

ро, що майже на 70% більше, ніж у 2020 році. Провідними позиціями українського товарного експорту до ЄС є залізо та сталь (20,8% від загального експорту); руди, шлак і зола (12,5%), тваринні та рослинні жири та олії (8,5%), зокрема соняшникова олія; електричні машини (7,8%), і зернові (7,3%). Імпорт товарів з ЄС в Україну у 2022 році склав 30,1 млрд євро, збільшившись на 42,7% з 2020 року (табл. 1). Основними позиціями європейського імпорту в Україну є машини (14,8% усього імпорту), транспортне обладнання та транспортні засоби (10,2%), мінеральне паливо (9,4%), електротехнічне обладнання (9,3%) та фармацевтична продукція (5,9%).

Угода про асоціацію/ПВЗВТ спрямована на стимулювання торгівлі товарами та послугами між ЄС та Україною шляхом поступового зниження тарифів і приведення української нормативно–правової бази у відповідність до правил ЄС у певних галузях промисловості та сільськогосподарської продукції [15]. Для активізації інтеграції до ринку ЄС, Україна має привести власне законодавство у відповідність до норм і стандартів ЄС щодо промислових і агропродовольчих товарів. На даний час Україна наближає своє торговельне законодавство до нормативної бази ЄС у наступних сферах:

- конкуренція;
- технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ);
- санітарно–фітосанітарні стандарти (СФС);
- митниця та сприяння торгівлі;
- захист прав інтелектуальної власності.

Навіть через шість років після початку дії зони вільної торгівлі торгівля з ЄС насправді вільною не стала. Європейський Союз продовжує захищати свій ринок, використовуючи для цього різні перешкоди для українського експорту. Зокрема, на деякі українські промислові товари досі поширюються торговельні мита.

Для інших українських товарів, переважно фруктів та овочів, діяла система «вхідних цін». Вона передбачає вирівнювання цін шляхом встановлення надбавки на ціну товарів українського експорту, яку розраховують на підставі середньоєвропейських цін на цей же товар. Тобто якщо при ввезенні в ЄС вартість українських яблук становить 1 євро, а їх середня ціна в Євросоюзі – 3 євро, то надбавка (мито) для виробника буде 2 євро.

Ще один вид торговельних обмежень – квоти, тобто звільнення від мита певного обсягу това-

Таблиця 1. Динаміка зовнішньої торгівлі ЄС та України

Роки	Товари і послуги			Товари			Послуги		
	Експорт України в ЄС, млрд євро	Імпорт ЄС в Україну, млрд євро	Баланс, млрд євро	Експорт України в ЄС, млрд євро	Імпорт ЄС в Україну, млрд євро	Баланс, млрд євро	Експорт України в ЄС, млрд євро	Імпорт ЄС в Україну, млрд євро	Баланс, млрд євро
2019	19,9	30,0	-10,1	16,3	21,1	-4,8	3,6	8,9	-5,3
2020	27,2	34,9	-7,7	24,1	28,3	-4,2	3,2	6,6	-3,4
2021	31,3	38,0	-6,7	27,6	30,1	-2,5	3,7	7,9	-4,2

Джерело: побудовано за даними [14]

ру, який можна ввозити в ЄС. Усе, що перевищує квоту, обкладається митом, що збільшує ціну такого українського товару. Квоти діють на 40 категорій товарів, зокрема на мед, томатну пасту, куряче м'ясо.

ЄС ухвалив постанову щодо тимчасових заходів підтримки українського експорту, яка дозволяє тимчасово повну лібералізацію торгівлі та призупинення заходів захисту торгівлі на один рік. Ці заходи набули чинності 4 червня 2022 року та діяли до 5 червня 2023 року. Завдяки цим заходам ЄС суттєво підтримав економіку України.

Пропозиція ЄС щодо спрощення торгівлі з Україною передбачає скасування всіх торговельних обмежень для українського експорту, однак неторговельні залишаються. Зокрема залишаються вимоги щодо відповідності українських товарів європейським стандартам якості. Іншими словами, ті компанії, які й раніше не могли експортувати товари до ЄС, не зможуть цього робити навіть після скасування всіх мит.

Ще однією суттєвою перешкодою для українського аграрного експорту є війна та її наслідки. Багато компаній в Україні постраждали від бойових дій. Деякі виробничі потужності зруйновані, а деякі підприємства опинилися в тимчасовій окупації, звідки не можуть вивезти товари на підконтрольну українській владі частину країни, не кажучи про ЄС.

Поряд з цим багато уцілілих компаній зіштовхуються з рядом інших проблем. Війна відрізала Україну від моря, на яке припадало 60% експорту. Дефіцит пального, черги на кордонах, знищення логістичних центрів ускладнили експорт товарів у ЄС. Досить проблематично вивозити мільйони тон української аграрної продукції залізничним транспортом через різну ширину колій в Україні та ЄС.

Імовірно, проблеми з логістикою залишатимуться навіть після звільнення українського експорту від обмежень при ввезенні до ЄС, тому для багатьох виробників відкриття Євросоюзом свого ринку може пройти непоміченим.

Тимчасова повна лібералізація вигідна буде для тих виробників-експортерів, які мали невеликі квоти на експорт без сплати мит. Як правило, щороку такі квоти вибиралися в перші ж місяці. За окремими товарами (мед, оброблені томати, виноградний та яблучний соки, ячмінна крупа та борошно, солод, пшенична клейковина, цукор, крохмаль, овес, м'ясо птиці), навіть за наявності мит, український експорт поставляється у великих обсягах і після вичерпання квот.

Поряд з цим постала інша проблема – одразу п'ять країн: Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія ввели заборону українського аграрного експорту. Одноособове провадження торговельної політики деяких держав ЄС порушують єдність Союзу, це прецедент і серйозний сигнал для внутрішньої безпеки. Польща має наміри заблокувати величезний перелік товарів з України, імпортованих до Євросоюзу в рамках зони про вільну торгівлю, що негативним чином вплине на всю економіку країни.

Внаслідок війни всі сфери господарської діяльності в Україні зазнали змін, не винятком стали й сільське господарство й харчова промисловість. Блокування морських портів України, які були осередком відвантаження на експорт лівової частки сільськогосподарської продукції, змусило аграріїв шукати нові логістичні шляхи. Якщо до початку війни аграрні виробники здебільшого користувалися послугами трейдерів чи брокерів, то в теперішніх нестабільних умовах змушені самі шукати покупців й експортувати свою про-

дукцію, нехай навіть у невеликих обсягах. Наразі основними способами доставляння продукції в країни ЄС є залізничний і автомобільний транспорт. В результаті швидких змін у національному законодавстві та законодавстві окремих країн-імпортерів, необхідно проаналізувати, які аспекти слід враховувати виробникам при здійсненні експорту в країни ЄС.

По-перше, існування державних обмежень експорту деяких видів сільськогосподарської продукції. В умовах воєнного стану держава встановила заборону на експорт жита, вівса, гречки, солі, та запровадила ліцензування експорту таких сільськогосподарських товарів, як пшениця, суміш пшениці та жита (меслин), м'ясо та яйця свійських курей, ВРХ, цукор, просо й ін. Також спрощено процедуру ліцензування для таких товарів – отримати ліцензію можна автоматично протягом однієї доби.

По-друге, експортер має отримати акредитацію. Для чого він має стати на облік й отримати обліковий номер у митних органах, подавши заяву в підрозділах митниці та/або пунктах пропуску через кордон під час здійснення першої експортної операції. Однак ця процедура може зайняти деякий час через можливі затримки в оформленні.

По-третє, основним документом, як і раніше, для оформлення експорту є митна декларація, яка заповнюється на бланках у паперовому або електронному вигляді. Порядок її заповнення й перелік документів, які додаються (а також підстав відмови в прийнятті митної декларації), встановлює законодавство. Товари, що переміщують через митний кордон України, декларують у митному органі, який їх оформлює. Для перевезення залізничним й автомобільним транспортом потрібно оформити окрему митну декларацію на кожну одиницю такого транспорту.

По-четверте, обов'язковим є укладання зовнішньоекономічного договору (ЗЕД-контракту) з контрагентом для експорту агропродукції. З метою подальшого запобігання виникненню спорів слід детально формулювати умови. Контракт має включати інформацію щодо: ціни та загальної вартості контракту; кількості і якості товару, пакування й маркування; умов і порядку здійснення платежів; умов постачання; штрафних санкцій за порушення умов контракту; форс-мажорних обставин; порядку урегулювання спорів. У європейських країнах допускається оформлення домов-

леності щодо постачання продукції електронною поштою. Вітчизняне законодавство вимагає дотримання простої письмової форми ЗЕД-контрактів, якщо хоча б одна зі сторін договору є резидентом України. При співпраці з міжнародними організаціями, то зазвичай у них є власна стандартна форма контракту, у разі недотримання якої контракт може бути визнано недійсним – відповідно до визначеного арбітражним застереженням порядку. Такими організаціями є Міжнародна організація торгівлі зерном і кормами (GAFTA), Федерація асоціацій торгівлі олійними культурами, насінням та жирами (FOSFA) тощо.

Здебільшого сторони обирають такі форми платежів за ЗЕД-контрактом:

- аванс (передплата), що є доцільним при початку роботи з новим контрагентом;
- акредитив, що передбачає боргове зобов'язання уповноваженого банку покупця здійснити перерахування коштів на користь продавця за умови надання визначеного переліку документів й умов акредитива;
- інкасо, коли продавець уповноважує свій «рідний» банк одержати від покупця за посередництвом банку-покупця платіж проти передачі документів, які свідчать про факт відвантаження товару.

Законодавство України регулює типові платіжні умови контрактів і встановлює граничний строк розрахунків за ними (365 календарних днів, окрім операцій до 400 тис.грн). Але потім НБУ скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів.

По-п'яте, підтвердження походження товару. В межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС експорт аграрної продукції до країн ЄС обмежено квотами. Тому обсяги поставок продукції в рамках квот не оподатковуються ввізним митом, а постачання понад квоти передбачає сплату ввізних мит.

Стосовно вивізного мита, в залежності від виду товару (за кодом УКТЗЕД) експортеру слід визначити наявність чи відсутність вимог по сплаті вивізного мита. Наприклад, вивізне мито встановлено на товари, перелічені в Законі України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» та Законі України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур».

По-шосте, слід дотримуватися вимог щодо безпеки та якості продукції. Вимоги країни-імпор-

тера (технічні, екологічні, вимоги щодо санітарних і фітосанітарних заходів), яких має дотримуватися експортер, визначають залежно від виду товару. Інформацію щодо основних вимог до продукції, яку ввозять у ЄС можна отримати на сайті Європейської Комісії. Поряд з цим, контрагенти можуть вимагати від постачальника сертифікат відповідності певному міжнародному стандарту (ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS). Такі сертифікати не є обов'язковими для ввезення товарів, однак можуть бути умовою для реалізації продукції. У європейських торговельних мережах і великих продуктових компаніях встановлюють вимоги до постачальників щодо наявності сертифіката відповідності системи менеджменту GFSI (Глобальна ініціатива з безпечності харчових продуктів) [16]. У зв'язку з цим на етапі домовленостей необхідно провести детальний аналіз вимог національного законодавства країни-імпортера та комерційних вимог контрагента.

Також слід враховувати дозволи на міжнародні автоперевезення. До початку війни не всі країни надавали можливість українським агроекспортерам поставляти продукцію власним автотранспортом через його невідповідність екологічним вимогам. З огляду на це компанія-експортер повинна була отримувати спеціальні дозволи на міжнародні автомобільні перевезення. Однак, внаслідок суттєвого уповільнення продовольчих поставок з України ряд країн скасували або зменшили вимоги щодо перетину їх кордону українськими вантажівками. За повідомленням Європейської Бізнес Асоціації, станом на квітень 2022 року було скасовано двосторонні та транзитні дозволи на перевезення територією семи країн ЄС, зокрема з Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, Литви, а також територією Грузії й Туреччини. Згоду на транзитні перевезення без дозволів надала і Словаччина. Також налагоджено механізм бездозвільного проїзду всім гуманітарним вантажам з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою. Деякі ще й зберігають вимогу про відповідність вантажівки екологічному стандарту «Євро 3».

При урегулюванні спорів експортерам слід керуватися положеннями, зазначеними у зовнішньоторговельному контракті щодо порядку урегулювання спорів або відповідне арбітражне застереження, оскільки відсутність належно

сформульованих положень про порядок урегулювання спорів може призвести до значних фінансових втрат.

Для дослідження зміни попиту в ЄС на продукцію АПК розглянемо структуру експорту-імпорту цієї товарної групи у 2022 році та динаміку зовнішньої торгівлі протягом 2002–2022рр.

Сільськогосподарські продукти можна розділити на чотири групи: продукти тваринного походження, продукти рослинного походження, жири та олії та харчові продукти (рис. 1). У 2022 році найбільшу групу експорту становили продукти харчування (54%), далі йшли продукти тваринного походження (22%), продукти рослинного походження (20 %) та жири та олії (4 %). В імпорті найбільшу групу становили продукти рослинного походження (39%), потім йшли продукти харчування (32%), продукти тваринного походження (19 %) та жири та олії (9 %). Кожну з розглянутих вище категорій можна розділити на розділи. Категорія продуктів тваринного походження складається з п'яти розділів. В експорті продуктів тваринництва найбільшими розділами були «м'ясо та істивні м'ясні субпродукти» (38% або 18 млрд євро) та «молочна продукція; пташині яйця; натуральний мед; інші істивні продукти тваринного походження» (41% або 19 млрд євро).

В імпорті продуктів тваринного походження найбільшу частку складала «риба та ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні» (71% або 26 млрд євро).

Категорія «Продукція рослинництва» складає дев'ять розділів. В експорті цієї продукції найбільшу частку складала «зернові культури» (32% або 15 млрд євро). В імпорті рослинної продукції найбільша частка належала групі «Істивні фрукти та горіхи; цитрусові або дині» (27 % або 21 млрд євро). Жири та олії — це окрема категорія, імпорт становив 20 млрд євро, а експорт — 11 млрд євро. Харчові продукти складаються з різних типів оброблених харчових продуктів. Найбільшу частку в експорті харчових продуктів склали «напої, алкогольні напої та оцет» (32% або 39 млрд євро). В імпорті харчових продуктів провідною статтею була «Залишки та відходи харчової промисловості; готові корми для тварин» (24 % або 15 млрд євро).

У 2022 році зовнішньоторговельний оборот продуктами тваринного походження між ЄС та іншими країнами становив 85 млрд євро. Оскільки експорт (48 млрд євро) був вищим за імпорт (37

Рисунок 1 Зовнішня торгівля ЄС продукцією АПК

Джерело: побудовано автором за [17]

млрд євро), позитивне сальдо торгівлі становило 11 млрд євро. Протягом 2002 – 2022 рр. торгівля продуктами тваринного походження в ЄС зросла більш ніж удвічі, що відповідає середньорічному зростанню на 5,0%. При цьому за розглянутий період експорт (5,6 %) зростав швидше за імпорт (4,4 %).

Зовнішньоторговельний оборот ЄС продукцією рослинництва у 2022 році склав 126 млрд євро. Експорт (47 млрд євро) був нижчим за імпорт (78 млрд євро), а відтак – дефіцит торгівлі склав 31 млрд євро. З 2002 по 2022 рік торгівля ЄС продукцією рослинництва зросла втричі, що відповідає середньорічному зростанню на 5,9%. У цей період експорт (5,6%) зростав нижчими темпами, ніж імпорт (6,1%).

Щодо товарної групи «Жири та олії» можна відзначити негативне сальдо торгівлі у 2022 році (9 млрд євро), внаслідок нижчих обсягів експорту (11 млрд євро), порівняно з імпортом (20 млрд євро). Зовнішньоторговельний оборот склав у 2022 році 31 млрд євро. Протягом 2002–2022рр. торгівля олійними культурами в ЄС значно зросла із середньорічним зростанням на 8,7%, однак експорт зростав повільніше (6,8 %), ніж імпорт (10,2 %).

У 2022 році зовнішньоторговельний оборот ЄС харчовими продуктами був найбільшим серед продукції АПК і становив 184 млрд євро [17]. Оскільки експорт (123 млрд євро) був вищим за

імпорт (60 млрд євро), позитивне сальдо торгівлі склало 63 млрд євро. За період 2002–2022 рр. торгівля продовольчими товарами в ЄС зросла майже втричі, що відповідає середньорічному зростанню на 5,4%, при цьому відмічені швидші темпи зростання експорту (6,1%), порівняно з імпортом харчової продукції (4,2%).

Важливим є факт того, що в загальному імпорті продукції АПК в ЄС Україна займала одне з провідних місць (рис.2). При цьому у продукції рослинництва Україна у 2022 році була другою (частка України в імпорті продукції рослинництва складала 11%) після Бразилії (15%). А в групі «Жири та олії» – другою (частка України в імпорті олій та жирів складала 15%), після Індонезії (16%) [17].

Далі розглянемо ситуацію на ринку агропродукції України під впливом війни і як це позначилося на зміні динаміки та структури вітчизняного експорту с/г продукції до ЄС у 2022 році.

Як зазначають статистичні дані Держстату, найбільших втрат серед усіх видів агропромислового виробництва зазнала основа українського агроекспорту – зерно. Втрата у 2022 році понад 32 млн тонн врожаю або 37,4% відносно 2021 року негативним чином позначилася на розвитку галузі та економіці країни загалом.

Внаслідок окупації територій та ведення бойових дій у прифронтових регіонах найбільше втрачено врожаїв зернових (75–80%) у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Поряд з цим

Рисунок 2 Торговельні партнери ЄС у торгівлі продукцією АПК, 2022 р.

Джерело: побудовано автором за [17]

зазнало значних втрат сільськогосподарське виробництво Херсонщини, яка більшу частину 2022 року перебувала під окупацією.

Деяко менше врожаю, 40–50%, втратила Харківщина, яка була деокупована восени. Близькі втрати зафіксовано в Миколаївській, Одеській та Вінницькій областях.

Крім того, експортери втратили найвигідніші логістичні шляхи на зовнішні ринки – морські. За поточних низьких цін на агропродукцію зробило не вигідним використання наземних та річкових альтернатив. Внаслідок цього збитків зазнавали агровиробники не лише з областей, що перебувають під постійними обстрілами чи окупацією, а й з інших регіонів.

Внаслідок низьких збутових цін та вартісну сушку збіжжя, а також постійні відключення електроенергії, які виводили з ладу обладнання змусили фермерів залишити в полях значну частину врожаю кукурудзи.

Протилежна ситуація склалася з врожаєм гречки, який у 2022 році зріс на 39%. Це було зумовлено, по-перше, невеликими, порівняно з пшеницею

чи кукурудзою, обсягами вирощування. По-друге – гречка є внутрішньою культурою, реалізація якої не залежить від можливостей експорту. По-третє, традиційне недовиробництво в попередні роки, коли половину об'ємів власного споживання Україна імпортувала переважно з Росії через Казахстан. Сукупність цих факторів під час війни та переорієнтація аграріїв на вирощування гречки спричинили зростання її виробництва, особливо, у Чернівецькій та Полтавській областях, де приріст становив шість та чотири рази відповідно.

Обсяги виробництва овочевих культур у 2022 році скоротилися на 24,4%, порівняно з 2021 роком. В абсолютних цифрах втрачено 2,4 млн тонн продукції, половина з яких – томати (табл. 3). Удвічі скоротився урожай, оскільки їх найбільше вирощували на Херсонщині. Скорочення обсягів вирощування картоплі становило статистичну похибку: лише 2% до показників 2021 року, оскільки воно переважно зосереджене в інших регіонах. Компенсувати втрачені обсяги виробництва Херсонщини допомогли Черкаська (+5%) та Одеська (+15%) області. Причина полягає в тяжінні ово-

Таблиця 2. Зміна врожайності зернових культур в Україні у 2022 році

Культури	2022 у тис. т до 2021	2022 у % до 2021
Пшениця	-11527	-36
Кукурудза	-15929	-38
Ячмінь	-3861	-41
Гречка	41	39
Соняшник	-5080	-31

Джерело:[18]

чівництва до води, а на Одещині є зрошувальні системи, завдяки яким можна поливати поля, а в Черкаській області – вихід до Дніпра.

Іншим фактором була переорієнтація аграріїв. По–перше, внаслідок дефіциту овочів, що утворився на внутрішньому ринку, значна частина виробників переорієнтували виробництво на більш вигідне. По–друге, додалася пропозиція від релокованих підприємств з постраждалих регіонів. Хоча такі підприємства часто не мають доступу до великих обсягів землі, тож вплив цих виробництв обмежений. Неочікуваний приріст показала Сумська область, яка була частково окупованою навесні, межує з РФ і потерпає від ворожих обстрілів. Регіон наростив виробництво капусти, картоплі та інших овочів. Це відбулося внаслідок релокації підприємств з Харківщини та переорієнтації земель на культури, збут яких можливий на внутрішньому ринку через проблеми з експортною логістикою. Загалом потенціал регіонів для овочівництва ще не вичерпаний. Проте замінити обсяги з півдня країни за два–три роки буде неможливо, адже крім вирощування овочів необхідно побудувати інфраструктуру для зберігання та сортування.

Вирощування фруктів також вимушено мігрувало з традиційних регіонів їх вирощування. У 2022 році Черкащина та Кіровоградщина наростили врожаї на 30% та 26% відповідно. Також більше фруктів стали вирощувати на Львівщині (+9%). Серед областей є нові лідери за окремими продуктами. Так, на Миколаївщині зібрили майже вдвічі більше винограду, ніж за рік до цього, що зробило область другою найбільш виноградною в Україні. Черкаська область увірвалася в десятку регіонів за вирощуванням вишні.

Хоча у 2022 році внутрішнє вирощування фруктів загалом скоротилося на 10,2%, деякі плоди постраждали більше. Якщо винограду зібрали лише на 2% менше, то яблук – на 12%, а полуниці – на 13% (табл.3).

Садівництво, як і овочівництво, залежить від постійного доступу до води, тож фермери релюкувалися в регіони, де є джерела для поливу та ринки збуту продукції.

За прогнозами міністерства аграрної політики та продовольства України у 2023 році аграрне виробництво знизиться на 10% у порівнянні з 2022, проте буде збережено продуктивність виробництва, експорт продукції та робота внутрішнього ринку. Крім цього, рішення Єврокомісії про пролонгацію ще на рік нульового мита на експорт з України є дуже позитивним сигналом і підтримкою [19].

У цих умовах під час війни торгівля з ЄС стала важливим зовнішнім фактором стійкості вітчизняної економіки в цілому та розвитку сектору АПК зокрема. Загальний український експорт товарів в останні роки зростає досить динамічно (рис.3)

Згідно даних платіжного балансу у 2021 році український експорт товарів зріс на 56,5%, імпорт – на 25,5%. У 2022 році темпи були дещо стриманішими, однак, зважаючи на ситуацію, все одно спостерігався приріст. Зростання експорту у 2022 році було на рівні 8,5%, але імпорт скоротився на 5,3% [20].

Якщо розглянути структуру зовнішньої торгівлі, можна зазначити, що протягом останніх трьох років переважну частку експорту складала група «Продовольчі товари та сировина для їх виробництва», у 2022 році вона перевищила половину всього українського експорту товарів до ЄС (табл. 4).

Таблиця 3. Зміна врожайності овочів і фруктів в Україні у 2022 році

Культури	2022 у тис. т до 2021	2022 у % до 2021
Овочеві:		
Помідори	-1187	-49
Цибуля	-215	-21
Капуста	-198	-11
Картопля	-460	-2
Морква	-115	-13
Фруктові:		
Виноград	-6	-2
Яблука	-150	-12
Сливи	-20	-10
Вишня	-13	-7
Полуниця	-8	-13

Джерело: [18]

Рисунок 3. Динаміка зовнішньої торгівлі України з ЄС (ЄС-27)

Джерело: побудовано за даними [20]

Таблиця 4. Структура зовнішньої торгівлі України з ЄС

Найменування груп товарів	Експорт, %			Імпорт, %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва	41,9	33,5	52,0	14,7	13,9	12,3
Мінеральні продукти	12,8	15,6	13,3	9,4	11,2	25,2
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості	5,3	5,6	4,1	26,9	26,9	20,2
Деревина та вироби з неї	7,3	6,9	7,0	3,5	3,6	2,6
Промислові вироби	2,6	2,2	1,6	3,3	2,9	2,7
Чорні й кольорові метали та вироби з них	19,3	27,2	14,3	5,3	5,3	4,2
Машини та устаткування, транспортні засоби, прилади	7,4	5,8	5,4	34,4	33,9	24,6

Джерело: розраховано за даними [20]

Більше того, за продукцією АПК постійно забезпечується позитивне торговельне сальдо: якщо у 2015 р. воно складало 2465 млн. дол. США, то у 2022 році сягнуло 9772 млн. дол. США. Ще великі частки у товарному експорті, хоча й з великим відривом, займають «Чорні й кольорові метали та вироби з них» – 14,3% та «Мінеральні продукти» – 13,3%. В імпорті товарів з Європи провідними товарними позиціями у 2022 році були: «Мінеральні продукти» – 25,2%, «Машини та устаткування, транспортні засоби, прилади» – 24,6% та «Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості» – 20,2%.

Загалом структура імпорту у торгівлі з країнами ЄС у попередні роки була більш технологічною, у порівнянні з сировинною спрямованістю українського експорту, однак, в останні роки

частки машин, транспорту, промислових виробів та виробів з дерева – скорочуються (табл.4). Натомість за час війни зросла частка мінеральних продуктів, оскільки посилилася роль палива для військових потреб.

У структурі експорту продукції АПК найбільшу частку у 2022 році склали зернові культури – 36,2%, при чому, порівняно з 2018 роком обсяги їх поставок зросли у більш ніж 2 рази. Це відбулося за рахунок майже чотириразового зростання експорту пшениці (частка у позиції «Зернові культури» у 2022 році – 19,7%) та майже двохразового зростання обсягів поставок кукурудзи (частка у позиції «Зернові культури» у 2022 році – 74,8%). Далі йде група «Жири та олія тваринного або рослинного походження» – 23,7% (у 2018 році вона становила 18%), провідну пози-

Таблиця 5. Структура українського експорту продукції АПК до ЄС

Найменування груп товарів	млн. дол. США		частка, %		2022 до 2018, %
	2018	2022	2018	2022	
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва, в.ч.	5893,3	12897,6	100,0	100,0	218,8
зернові культури	2140,2	4672,2	36,3	36,2	218,3
насіння і плоди олійних рослин	1162,2	2906,6	19,7	22,5	250,1
жири та олія тваринного або рослинного походження	1058,5	3057,7	18,0	23,7	288,9
продукти переробки овочів, плодів	95,5	114,5	1,6	0,9	120,0
залишки і відходи харчової промисловості	502,2	514,0	8,5	4,0	102,3

Джерело: розраховано за [20]

цію в якій займають «Олія соняшникова та інш.» – 87,1%. Її поставки зросли, порівняно з 2018 роком майже у три рази.

У 2022 році частка «Насіння і плоди олійних рослин» у загальному обсязі продукції АПК скла-ла 22,5%, яка зросла, порівняно з 2018 роком, на 2,8 в.п. У цій групі провідні позиції займають: насіння свиріпи або ріпаку – 47,2% (у 2018 р. – 76,9%), насіння соняшнику, подрібнене або не-подрібнене – 34,1% (у 2018 р. – 1,2%) та соєві боби – 16,1% (у 2018 р. – 17,2%). Слід відмі-тити, що зростання останньої групи у 2022 році, порівняно з 2018 р., склало більш ніж сім разів.

Поряд з цим, незважаючи на зростання у 2022 р. обсягів поставок продуктів переробки ово-чів, плодів на 20% по відношенню до 2018 р., їх частка у загальних обсягах продовольчих това-рів та сировини для їх виробництва скоротила-ся на 0,7 в.п. Частка залишків і відходів харчової промисловості також впала на 4,5 в.п.

У 2023 році передбачена подальша лібералі-зація торговельних відносин України й ЄС шля-хом набуття чинності у червні 2023 року Регла-менту Європейського Парламенту та Ради № 2023/1077 від 31 травня 2023 року про про-довження ЄС ще на рік заходів з тимчасової лібе-ралізації торгівлі з Україною [21], які охоплюють скасування усіх мит, квот і торговельних захис-них обмежень щодо українського експорту. Згідно цього Регламенту для с/г продукції призупинено:

- застосування системи вхідних цін для фрук-тів і овочів;
- усіх тарифних квот;
- антидемпінгових мит;
- глобальних захисних заходів.

Поряд з цим на Україну покладено зобов'язан-ня виконувати умови у частині:

- дотримання правил походження товарів та від-повідних процедур в рамках Угоди про асоціацію;

- утримання від будь-яких нових обмежень на ім-порт з ЄС, включаючи як застосування нових мит чи інших заходів, так і посилення існуючих обмежень (окрім зумовлених необхідністю в умовах війни);

- виявлення Україною поваги до демократич-них принципів, прав людини та основних свобод, верховенства права, а також здійснення належ-них заходів щодо боротьби з корупцією та проти-правною діяльністю, передбачених статтями 2, 3 та 22 Угоди про асоціацію.

Також, зважаючи на занепокоєння окремих держав-членів ЄС, внаслідок збільшення ім-порту деяких сільськогосподарських товарів з України до ЄС, оновлений Регламент містить по-ложення щодо можливості застосування спе-ціального захисного механізму для підтримки ринку ЄС у разі наявності такої необхідності [22]. Це передбачає регулярний моніторинг і швидке повторне запровадження митних зборів.

Таким чином, поряд з катастрофічними наслід-ками військової агресії росії за підтримки Білорусі проти України, з'являються й можливості, пов'язані з пришвидшенням інституціональної, секторальної та продуктової інтеграції сектору АПК до європей-ського ринку та трансформацією структури укра-їнського експорту шляхом товарної диференціації. Лібералізація торговельних відносин з ЄС створює умови для поглиблення ступеня переробки сиро-винної продукції саме на українських підприємствах, зокрема молочної м'ясної. Також, як показав аналіз, для українських агровиробників з'являються додат-кові товарні ніші для заповнення внутрішнього ринку ЄС, внаслідок звільнення певних позицій російських та білоруських експортерів через накладені еконо-мічні санкції проти них з боку ЄС [23].

Висновки

Європейська інтеграція створює для України додаткові конкурентні переваги. Інституціональ-

ними інструментами такої інтеграції стали Угода про асоціацію та поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, надання статусу Україні кандидата на членство в ЄС, що передбачає прискорене наближення українського законодавства до норм ЄС та залучення фінансування.

Ці угоди та механізми сприяють поглибленню торговельних відносин між Україною та ЄС, збільшенню обсягів торгівлі, залученню інвестицій та модернізації української економіки.

В останні роки ЄС став основним торговельним партнером України, а з іншого боку, Україна займає провідні місця в європейському імпорті сільськогосподарської продукції та продовольства. В умовах війни вітчизняні агровиробники отримали ще більшу підтримку з боку ЄС у вигляді скасування тарифних і нетарифних обмежень для свого експорту, внаслідок чого посилилася роль постачання деяких видів продукції АПК в ЄС. Майже дві третини експорту України припадає на постачання продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції.

Незважаючи на позитивні аспекти торгівлі між Україною та Європейським Союзом (ЄС), є деякі проблеми та виклики, з якими стикається Україна. По-перше, це торговельні бар'єри, нерівні умови конкуренції, транспортна інфраструктура, політична та економічна нестабільність внаслідок війни, що обмежує можливості виробництва та зовнішньої торгівлі.

Поряд з цим політичний крок ЄС щодо лібералізації торгівлі в умовах повномасштабної війни створив додатковий тиск на виробників країн Центральної та Східної Європи, які відчутно втратили позиції на відповідних внутрішніх ринках.

В сучасних умовах вітчизняні агровиробники-експортери зіштовхнулися з логістичними проблемами доставки своєї продукції та змушені самі шукати покупців та здійснювати її експорт. При цьому вони мають враховувати ряд аспектів від існування державних обмежень експорту деяких видів сільськогосподарської продукції, отримання акредитації та оформлення митної декларації, до укладання ЗЕД-контракту з контрагентом для експорту агропродукції, підтвердження походження товару, перевірки наявності вивізного мита та дозволів на міжнародні автоперевезення.

Ситуація під час війни суттєвим чином впливає на темпи та характер економічної інтеграції. Ключовими ризиками в цій сфері є: тривалість повномасш-

табної війни, формат її ведення та наслідки; можливе скорочення обсягів торгівлі з ЄС внаслідок війни і порушення логістичних і виробничих ланцюжків з Європою; активна протидія російської федерації євроінтеграції; відсутність повного консенсусу держав-членів ЄС щодо підтримки України у набутті членства в ЄС; поступове зменшення зацікавленості ЄС у підтримці європейської інтеграції України; уповільнення прогресу у реформуванні ключових сфер (судочинство, правоохоронні органи, боротьба з корупцією, державне управління); брак компетентних фахівців у сфері європейської інтеграції; слабка залученість органів місцевого самоврядування. Тому відновлення миру та стабільності є важливими передумовами для подальшого розвитку економічних відносин між Україною та ЄС.

Список використаних джерел

1. Cipollina M., Laborde D., Salvatici L. (2013): Do preferential trade policies (actually) increase exports? An analysis of EU trade policies. In: Proceedings Agricultural & Applied Economics Association's AAEA & CAES Joint Annual Meeting, Washington, DC, Aug 4–6, 2013.
2. Braha, K., Qineti, A., Cupák, A. and Lazorečková, E. (2017) «Determinants of Albanian Agricultural Export: The Gravity Model Approach», *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*, Vol. 9, No. 2, pp. 3 – 21. ISSN 1804–1930. DOI 10.7160/aol.2017.090201.
3. Pawlak K, Hagemeyer J, Michalek JJ, Dunin-Wasowicz M. How big a drop in agricultural exports to the United Kingdom after Brexit? Simulations for sensitive products of four Visegrad countries. *PLoS One*. 2022 Sep 20;17(9):e0274462. doi: 10.1371/journal.pone.0274462.
4. Balogh J.M., Leitro N.C. (2019): A gravity approach of agricultural trade: The nexus of the EU and African, Caribbean and Pacific countries. *Agricultural Economics – Czech*, 65: 509–519. DOI: 10.17221/131/2019-AGRICECON
5. Lapinska J. (2014): Determinants of intra-industry trade in agricultural and food products between Poland and EU countries. *DANUBE: Law and Economics Review*, 5: 159–172.
6. Україна в системі європейської інтеграції : [в 2 ч.] / М. Палінчак, В. Приходько, В. Химинець [та ін.] ; ред.-упоряд.: В. Шинкар, О. Єгорова, С. Рошко ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : ПІК-У, 2016. – 339 с. – (Кафедральна бібліотека. Міжнародні економічні відносини). – Зміст: Ч. 1. Монографія ; Ч. 2. Навч. посіб.
7. Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна–ЄС / В. Сіденко (керівник проекту) та ін. – Київ: Заповіт, 2018. – 214 с.

8. Шнирков О., Чугаєв О. Економічна інтеграція України до ЄС в умовах російсько-української війни. – Журнал європейської економіки. – Том 22. № 1 (84). Січень–березень 2023

9. Yatsenko, O., Reznikova N., Karasova, N., Musiiets, T., Lavrinenko, O., & Nitsenko, V. (2020). Modernization of the format of Ukraine's trade integration with the EU in the conditions of implementation of the DCFTA. *Problemy Zarzadzania, University of Warsaw*, 18(90), 101–124. DOI: 10.7172/1644-9584.90.6

10. EU trade relationships by country/region. European Commission. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region_en

11. Negotiations and agreements. European Commission. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/negotiations-and-agreements_en

12. The World Trade Organization and EU agriculture. Details on how the EU supports the work of the WTO, the Agreement on Agriculture, and EU priorities in agricultural negotiations. https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/wto-and-eu-agriculture_en#euagriculture

13. Priority action plan for enhanced implementation of the EU-Ukraine DCFTA in 2023–2024 https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/ukraine_en

14. EU trade relations with Ukraine. Facts, figures and latest developments. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/ukraine_en

15. EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area. <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-ukraine-deep-and-comprehensive-free-trade-area>.

16. Plenary meeting of the advisory group on the food chain and animal and plant health. Health and consumers directorate-general. European Commission. https://food.ec.europa.eu/system/files/2017-03/adv-grp_plenary_20141212_sum.pdf

17. Agricultural products – developments between 2002 and 2022 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods#Agricultural_products_-_developments_between_2002_and_2022

18. Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур. Держстат <https://www.ukrstat.gov.ua/>

19. Міністерство аграрної політики та продовольства України. <https://minagro.gov.ua/news/taras-visockij-agrosektor-ukrayini-shvidko-adaptovuyetsya-do-skladnih-viklikiv>

20. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС. <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sec-tor-external>

21. Regulation (EU) 2023/1077 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on temporary trade-liberalisation measures supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1077&qid=1685945518458>

22. До уваги експортерів: Європейський Союз продовжив термін дії безмитної торгівлі з Україною. Міністерство економіки України. <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=41ff3eb4-de34-485c-9474-d20fe710c963&title=DoUvagiEksporteriv-vropeiskiiSoiuzProdovzhivTerminDiiBezmitnoiTorgivliZUkrainoiu>

23. EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine. https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en

References

1. Cipollina M., Laborde D., Salvatici L. (2013): Do preferential trade policies (actually) increase exports? An analysis of EU trade policies. In: Proceedings Agricultural & Applied Economics Association's AAEA & CAES Joint Annual Meeting, Washington, DC, Aug 4–6, 2013.

2. Braha, K., Gineti, A., Cupčk, A. and Lazorcčkovč, E. (2017) «Determinants of Albanian Agricultural Export: The Gravity Model Approach», *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*, Vol. 9, No. 2, pp. 3 – 21. ISSN 1804–1930. DOI 10.7160/aol.2017.090201.

3. Pawlak K, Hagemeyer J, Michalek JJ, Dunin-Wasowicz M. How big a drop in agricultural exports to the United Kingdom after Brexit? Simulations for sensitive products of four Visegrad countries. *PLoS One*. 2022 Sep 20;17(9):e0274462. doi: 10.1371/journal.pone.0274462.

4. Balogh J.M., Leitro N.C. (2019): A gravity approach of agricultural trade: The nexus of the EU and African, Caribbean and Pacific countries. *Agricultural Economics – Czech*, 65: 509–519. DOI: 10.17221/131/2019-AGRICECON

5. Lapinska J. (2014): Determinants of intra-industry trade in agricultural and food products between Poland and EU countries. *DANUBE: Law and Economics Review*, 5: 159–172.

6. *Ukrayina v systemi yevropeys'koyi intehratsiyi* : [v 2 ch.] / M. Palinchak, V. Prykhod'ko, V. Khymynets' [ta in.] ;

red.–uporyad.: V. Shynkar, O. Yehorova, S. Roshko ; Uzhhorod. nats. un.–t. – Uzhhorod : RIK–U, 2016. – 339 s. – (Kafedral'na biblioteka. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny). – Zmist: Ch. 1. Monohrafiya ; Ch. 2. Navch. posib.

7. Pereformatuvannya yevropeys'koyi intehratsiyi: mozhlyvosti i ryzyky dlya asotsiatsiyi Ukrayina–YeS / V.Sidenko (kerivnyk proektu) ta in. – Kyiv: Zapovit, 2018. – 214s.

8. Shnyrkov O., Chuhayev O. Ekonomichna intehratsiya Ukrayiny do YeS v umovakh rosiys'ko–ukrayins'koyi viyny. – Zhurnal yevropeys'koyi ekonomiky. – Tom 22. № 1 (84). Sichen'–berezen' 2023

9. Yatsenko, O., Reznikova N., Karasova, N., Musiiets, T., Lavrinenko, O., & Nitsenko, V. (2020). Modernization of the format of Ukraine's trade integration with the EU in the conditions of implementation of the DCFTA. *Problemy Zarzadzania, University of Warsaw*, 18(90), 101–124. DOI: 10.7172/1644–9584.90.6

10. EU trade relationships by country/region. European Commission. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region_en

11. Negotiations and agreements. European Commission. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/negotiations-and-agreements_en

12. The World Trade Organization and EU agriculture. Details on how the EU supports the work of the WTO, the Agreement on Agriculture, and EU priorities in agricultural negotiations. https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural-trade/wto-and-eu-agriculture_en#euagriculture

13. Priority action plan for enhanced implementation of the EU–Ukraine DCFTA in 2023–2024 https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/ukraine_en

14. EU trade relations with Ukraine. Facts, figures and latest developments. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/ukraine_en

15. EU–Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area, <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-ukraine-deep-and-comprehensive-free-trade-area>.

16. Plenary meeting of the advisory group on the food chain and animal and plant health. Health and consumers directorate–general. European Commission. https://food.ec.europa.eu/system/files/2017-03/adv-grp_plenary_20141212_sum.pdf

17. Agricultural products – developments between 2002 and 2022 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods#Agricultural_products_-_developments_between_2002_and_2022

18. Dynamika vyrobnytstva osnovnykh sil's'kohospodars'kykh kul'tur. Derzhstat <https://www.ukrstat.gov.ua/>

19. Ministerstvo ahraryoi polityky ta prodovol'stva Ukrayiny. <https://minagro.gov.ua/news/taras-vi-sockij-agrosektor-ukrayini-shvidko-adaptovuyetsya-do-skladnih-viklikiv>

20. Zovnishn'otorhovel'ni vidnosyny Ukrayiny z krayinamy YeS. <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external>

21. Regulation (EU) 2023/1077 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on temporary trade–liberalisation measures supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1077&qid=1685945518458>

22. Do uvahy eksporteriv: Yevropeys'kyy Soyuz prodovzhyy termin diyi bezmytnoyi torhivli z Ukrayinoyu. Ministerstvo ekonomiky Ukrayiny. <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=41ff3eb4–de34–485c–9474–d20fe710c963&title=DoUvagiEksporteriv-vropeiskiiSoyuzProdovzhivTerminDiiBezmitnoiTorgivliZUkrainoiu>

23. EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine. https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en

Дані про авторів

Артамонова Галина Володимирівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій ORSID – (<https://orcid.org/0000-0003-1653-9193>),

Залізняк Вікторія Петрівна,

професор, д. н. з держ. упр. професор кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7014-0207>

Data about the authors

Galina Artamonova,

Ph. D. in Economics, Associate Professor at the Department international economy NUFT

Victoria Zalizniuk,

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of World Economy, Kyiv National University of Trade and Economic